

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

DIMINUIÇÃO DE HEAT INDEX EM FEIRAS URBANAS APÓS TROCA DE MATERIAIS CONVENCIONAIS POR COMPÓSITOS NATURAIS EM SIMULAÇÃO NUMÉRICA

Larissa dos Santos Borges¹
Roberto Tetsuo Fujiyama²
Jean Carlos de Almeida Nobre³
David Lohan Pereira de Sousa⁴
Luiz Claudio Fialho Andrade⁵

DOI:10.5281/zenodo.147438

¹Engenharia Mecânica – Universidade Federal do Pará, larissa.borges@ananindeua.ufpa.br

²Engenharia Mecânica – Universidade Federal do Pará, fujiyamaufpa@gmail.com

³Engenharia Mecânica – Universidade Federal do Pará, jean.nobre@ananindeua.ufpa.br

⁴Engenharia Mecânica – Universidade Federal do Pará, david.sousa@ananindeua.ufpa.br

⁵Engenharia Mecânica – Universidade Federal do Pará, lfialho@ufpa.br

Resumo

A otimização das condições térmicas em feiras urbanas é essencial para promover ambientes mais confortáveis e sustentáveis, especialmente em regiões de clima quente e úmido, como o Norte do Brasil. Este estudo pretende avaliar a viabilidade de substituir materiais convencionais da construção civil por compósitos naturais reforçados com fibras vegetais em um box de feira municipal em Ananindeua-PA, com área de 4,7 m². Realizou-se simulações numéricas comparando duas configurações predefinidas: S0-C1, que representa o comportamento dos materiais originais do projeto; e S1-C2, cenário pós-substituição dos elementos construtivos (cobertura, argamassa e blocos das paredes). A análise focou no índice de desconforto térmico (*Heat Index*), que consiste em uma métrica que relaciona temperatura e umidade relativa, como possível indicador de condições climáticas internas. Os resultados mostraram que a substituição de materiais resultou em um decréscimo significativo no desconforto térmico, com o cenário S1-C2 apresentando diminuição de 19,40% em relação ao cenário S0-C1. Logo, a pesquisa demonstra que o emprego de compósitos naturais em ambientes comerciais abertos pode ser viável por oferecer uma alternativa sustentável e eficiente para mitigar desafios climáticos regionais.

Palavras-Chaves: Climatização passiva; Conforto térmico; *EnergyPlus*; *OpenStudio*; *SketchUp*.

1. INTRODUÇÃO

O crescente interesse pela conscientização ambiental em relação ao emprego de materiais não renováveis tem levado pesquisadores a investigar alternativas que possam reduzir os impactos ambientais da construção civil (Belhous *et al.*, 2023). No Brasil, a produção de compósitos a partir de fibras naturais é um campo de pesquisa que está em constante evolução, pois favorece o aproveitamento de recursos renováveis e oferece soluções inovadoras para diversos setores industriais (Campbell, 2020; Jain; Sinha, 2022; Al-Azad; Kamla, 2022; Naik; Kumar; Kaup, 2022; Luo; Zou, 2023). Na construção civil, esses materiais podem ser aplicados para melhorar o conforto térmico dos edifícios, sendo usados em sistemas de isolamento térmico para paredes (Bui *et al.*, 2021; He; Isa, 2023) e coberturas (Gomes, 2023; Naidu *et al.*, 2023; Liu *et al.*, 2024).

A simulação termoenergética é capaz de orientar na escolha dos materiais que compõem as superfícies de um ambiente, pois, por meio de programas como *SketchUp*®, *OpenStudio*® e *EnergyPlus*™, é possível desenvolver modelos preditivos para criar ambientes que favoreçam a climatização passiva baseada na substituição de materiais (Borges *et al.*, 2023a; Zhang *et al.*, 2023). Assim, o projetista consegue otimizar os recursos naturais disponíveis e assegurar o conforto térmico sem depender excessivamente de sistemas ativos de climatização (Borges *et al.*, 2023b).

Nesta pesquisa, investigou-se o comportamento termoenergético de um box de feira urbana (4,7 m²) localizado em Ananindeua-PA, através de simulações numéricas. Foram sugeridas opções de materiais mais sustentáveis para substituir os elementos cobertura, argamassa e blocos das paredes. A partir da definição de duas nomenclaturas principais, configurou-se 2 cenários, em S0-C1, foram mantidos os materiais de construção convencionais e em S1-C2, realizou-se a troca dos elementos construtivos por compósitos naturais. Assim, pretende-se comparar o índice de desconforto térmico (*Heat Index*) nas duas situações descritas visando obter um ambiente mais seguro em termos de conforto térmico.

2. METODOLOGIA

Neste estudo, realizou-se simulação numérica para analisar as propriedades termofísicas de compósitos de fibras vegetais aplicados a uma feira urbana, afim de buscar alternativas sustentáveis aos materiais tradicionais e melhorias no conforto térmico. Propuseram-se soluções de climatização passiva para as barracas de hortifrutti, localizadas em

Ananindeua-PA, região Norte do Brasil. Para isso, utilizaram-se os *softwares SketchUp® Pro 2021, OpenStudio® v3.6.1 (Plugin) e EnergyPlus™ v23.1.0* para avaliar o desempenho termoenergético dos boxes no período de 01/01/2023 a 30/12/2023.

Dessa forma, configurou-se os seguintes cenários: simulação com materiais convencionais (edifício de referência); simulação do mesmo modelo geométrico, dessa vez, com isolamento passivo proporcionado pelos compósitos sugeridos nesta pesquisa (edifício bioclimático). As dimensões dos boxes analisados são de 2,00x2,35x2,70 m, totalizando uma área de 4,70 m².

2.1 Modelagem geométrica no *SketchUp®*

A geometria do box original foi recriada com base na cópia projeto arquitetônico da Prefeitura de Ananindeua, utilizando as ferramentas de modelagem do *SketchUp®*. Esta etapa é fundamental, pois é necessário garantir que a representação tridimensional seja o mais fiel possível, permitindo que os espaços físicos sejam convertidos corretamente em zonas térmicas na modelagem termoenergética. A Figura 1 ilustra a comparação entre o edifício real e o modelo 3D criado no *SketchUp®*. Após a construção do modelo, realizou-se o processo de atribuição de zona térmica ao box, afim de exportar o modelo para o *OpenStudio®* e prosseguir com a modelagem termoenergética.

Figura 1 – Modelagem 3D do box de hortifruti: a) Feira urbana; b) Planta baixa do box (em m); c) Box simulado

Fonte: a) Prefeitura de Ananindeua (2022); b) Prefeitura de Ananindeua (2024); c) Autores (2025)

2.2 Cenários das simulações

O estudo utilizou o arquivo climático da base TMY (*Typical Meteorological Year*), contendo dados coletados entre 2009 e 2023, devido à sua abrangência dados atualizados. Com

base nessas informações, o *software EnergyPlus*TM realizou simulações térmicas dos ambientes, obtendo resultados acerca da temperatura interna, umidade relativa do ar na zona e *heat index*. As simulações nesta pesquisa foram executadas em 2 cenários (configurações), listados a seguir.

Cenário 1: Construção com materiais do projeto original;

Cenário 2: Construção bioclimática incorporando compósitos com fibras naturais.

As tabelas a seguir trazem os parâmetros empregados nas simulações. A Tabela 1 apresenta as propriedades termofísicas do cenário de referência (S0-C1); a Tabela 2 detalha os compósitos sustentáveis propostos; a Tabela 3 descreve as propriedades dos materiais do cenário bioclimático (S1-C2) e a Tabela 4 mostra as configurações construtivas adotadas nos cenários S0-C1 e S1-C2. As variáveis consideradas incluem espessura (h [m]), condutividade térmica (λ [W/mK]), massa específica (ρ [kg/m³]) e calor específico (c [J/kgK]).

Tabela 1 – Propriedades termofísicas dos materiais convencionais dos boxes em S0-C1

Material	h (m)	λ (W/mK)	ρ (kg/m ³)	c (J/kgK)
Argamassa	0,020	1,150	2000	1000
Concreto	0,200	1,750	2400	1000
Forro PVC	0,008	0,200	1200	1400
Gesso	0,010	0,700	1200	840
Porta de aço	0,030	55,00	7800	460
Cobertura de alumínio	0,005	230,0	2700	880
Tijolo cerâmico	0,090	0,900	1764	920
Textura acrílica	0,010	0,400	1300	1000

Fonte: ABNT (2003)

Tabela 2 – Informações acerca dos compósitos naturais utilizados nesta pesquisa

Compósito	Composição	Aplicação	Referência
CG10D	Gesso + 10% Fibra de dendezeiro	Cobertura	Anonabaa <i>et al.</i> , (2024)
CT01S	Mistura do tijolo convencional +1 % Fibra de sisal	Paredes	Mawra <i>et al.</i> , (2023)
CA01B	Argamassa + 1 % Fibra de bambu	Reboco	Mawra <i>et al.</i> , (2023)

Fonte: Autores (2025)

Tabela 3 – Propriedades termofísicas dos materiais compósitos propostos em S1-C2

Compósito	h (m)	λ (W/mK)	ρ (kg/m ³)	c (J/kgK)	Referência
CG10D	0,015	0,201	1548	1546	Anonabaa <i>et al.</i> , (2024)

CT01S	0,090	0,320	1656	-	Mawra <i>et al.</i> , (2023)
CA01B	0,020	0,350	1823	-	Mawra <i>et al.</i> , (2023)

Fonte: Autores (2025)

Tabela 4 – Elementos construtivos das simulações S0-C1 e S1-C2

Simulação	Elemento	Camadas	Simulação	Elemento	Camadas
S0-C1	Cobertura	Telha de alumínio	S1-C2	Cobertura	CG10D
		Camada de ar			Camada de ar
	Paredes	Forro PVC		Paredes	Forro PVC
		Textura acrílica			Textura acrílica
Gesso		Gesso			
Porta	Argamassa	Porta	CA01B		
	Tijolo cerâmico		CT01S		
	Argamassa		CA01B		
Piso	Gesso	Piso	Gesso		
	Textura acrílica		Textura acrílica		
	Porta de aço		Porta de aço		
Piso	Argamassa	Piso	Argamassa		
	Concreto		Concreto		

Fonte: Autores (2025)

2.3 Modelagem termoenergética no *OpenStudio*®

Apesar da precisão do *EnergyPlus*™, sua interface pouco intuitiva aumenta o risco de erros e exige mais tempo (Souza; Silva, 2021). Para simplificar, utilizou-se o *OpenStudio*®, um *plugin* gratuito e de código aberto que facilita o gerenciamento de dados. A Figura 2 ilustra a relação entre os dados de entrada e saída usados nas simulações termoenergéticas.

Figura 2 – Parâmetros de entrada e saída nas simulações numéricas realizadas neste estudo

Fonte: Autores (2025)

Extraídos os resultados acerca das variáveis temperatura e umidade através das simulações, examinou-se o fator desconforto térmico nos dois cenários. Calculou-se o *HI* (*heat index*) mensalmente por meio da equação de Steadman (1979), que combina temperatura e umidade para avaliar a percepção humana do calor (Equação 1).

$$HI = -42,379 + (2,04901523 \times T) + (10,14333127 \times R) - (0,22475541 \times T \times R) - (6,83783 \times 10^{-3} \times T^2) - (5,481717 \times 10^{-2} \times R^2) + (1,22874 \times 10^{-3} \times T^2 \times R) + (8,5282 \times 10^{-4} \times T \times R^2) - (1,99 \times 10^{-6} \times T^2 \times R^2) \quad (1)$$

Na qual,

HI é o *Heat Index*;

T é a temperatura (°F);

R é a umidade relativa (%).

A Figura 3 ilustra de forma simplificada o *HI* baseado na relação da temperatura e umidade.

Figura 3 – Índice de desconforto térmico *HI* (*Heat Index*)

Temperatura \ Umidade relativa	80 °F (27 °C)	82 °F (28 °C)	84 °F (29 °C)	86 °F (30 °C)	88 °F (31 °C)	90 °F (32 °C)	92 °F (33 °C)	94 °F (34 °C)	96 °F (36 °C)	98 °F (37 °C)	100 °F (38 °C)	102 °F (39 °C)	104 °F (40 °C)	106 °F (41 °C)	108 °F (42 °C)	110 °F (43 °C)
40%	80 °F (27 °C)	81 °F (28 °C)	83 °F (29 °C)	85 °F (30 °C)	88 °F (31 °C)	91 °F (33 °C)	94 °F (34 °C)	97 °F (36 °C)	101 °F (38 °C)	105 °F (41 °C)	109 °F (43 °C)	114 °F (46 °C)	119 °F (48 °C)	124 °F (51 °C)	130 °F (54 °C)	136 °F (58 °C)
45%	80 °F (27 °C)	82 °F (28 °C)	84 °F (29 °C)	87 °F (31 °C)	89 °F (32 °C)	93 °F (34 °C)	96 °F (36 °C)	100 °F (38 °C)	104 °F (40 °C)	109 °F (43 °C)	114 °F (46 °C)	119 °F (48 °C)	124 °F (51 °C)	130 °F (54 °C)	137 °F (58 °C)	
50%	81 °F (27 °C)	83 °F (28 °C)	85 °F (29 °C)	88 °F (31 °C)	91 °F (33 °C)	95 °F (35 °C)	99 °F (37 °C)	103 °F (39 °C)	108 °F (42 °C)	113 °F (45 °C)	118 °F (48 °C)	124 °F (51 °C)	131 °F (55 °C)	137 °F (58 °C)		
55%	81 °F (27 °C)	84 °F (29 °C)	86 °F (30 °C)	89 °F (32 °C)	93 °F (34 °C)	97 °F (36 °C)	101 °F (38 °C)	106 °F (41 °C)	112 °F (44 °C)	117 °F (47 °C)	124 °F (51 °C)	130 °F (54 °C)	137 °F (58 °C)			
60%	82 °F (28 °C)	84 °F (29 °C)	88 °F (31 °C)	91 °F (33 °C)	95 °F (35 °C)	100 °F (38 °C)	105 °F (41 °C)	110 °F (43 °C)	116 °F (47 °C)	123 °F (51 °C)	129 °F (54 °C)	137 °F (58 °C)				
65%	82 °F (28 °C)	85 °F (29 °C)	89 °F (32 °C)	93 °F (34 °C)	98 °F (37 °C)	103 °F (39 °C)	108 °F (42 °C)	114 °F (46 °C)	121 °F (49 °C)	128 °F (53 °C)	136 °F (58 °C)					
70%	83 °F (28 °C)	86 °F (30 °C)	90 °F (32 °C)	95 °F (35 °C)	100 °F (38 °C)	105 °F (41 °C)	112 °F (44 °C)	119 °F (48 °C)	126 °F (52 °C)	134 °F (57 °C)						
75%	84 °F (29 °C)	88 °F (31 °C)	92 °F (33 °C)	97 °F (36 °C)	103 °F (39 °C)	109 °F (43 °C)	116 °F (47 °C)	124 °F (51 °C)	132 °F (56 °C)							
80%	84 °F (29 °C)	89 °F (32 °C)	94 °F (34 °C)	100 °F (38 °C)	106 °F (41 °C)	113 °F (45 °C)	121 °F (49 °C)	129 °F (54 °C)								
85%	85 °F (29 °C)	90 °F (32 °C)	96 °F (36 °C)	102 °F (39 °C)	110 °F (43 °C)	117 °F (47 °C)	126 °F (52 °C)	135 °F (57 °C)								
90%	86 °F (30 °C)	91 °F (33 °C)	98 °F (37 °C)	105 °F (41 °C)	113 °F (45 °C)	122 °F (50 °C)	131 °F (55 °C)									
95%	86 °F (30 °C)	93 °F (34 °C)	100 °F (38 °C)	108 °F (42 °C)	117 °F (47 °C)	127 °F (53 °C)										
100%	87 °F (31 °C)	95 °F (35 °C)	103 °F (39 °C)	112 °F (44 °C)	121 °F (49 °C)	132 °F (56 °C)										

Legenda: ■ Cautela ■ Cautela extrema ■ Perigo ■ Perigo extremo

Fonte: Adaptado de *National Weather Service, Weather Forecast Office, NOAA* (2010)

Após obter o *HI* para cada mês do ano, observou-se os resultados em relação aos níveis de alerta para a saúde humana indicados na Tabela 5. Cada nível de alerta está associado a

possíveis implicações para a saúde humana e variam desde fadiga leve até situações de risco extremo, como insolação e acidentes vasculares cerebrais (AVCs).

Tabela 5 – Níveis de alerta para *Heat Index* e prováveis implicações para a saúde

Nível de alerta	Consequências
Cautela	Possível fadiga em caso de exposição prolongada e prática de atividades físicas.
Cautela extrema	Possibilidade de câimbras, esgotamento físico e insolação em caso de exposição prolongada e prática de atividades físicas.
Perigo	Danos cerebrais em caso de exposição prolongada e prática de atividades físicas.
Perigo extremo	Insolação; risco de AVC

Fonte: Adaptado de *National Weather Service, Weather Forecast Office, NOAA (2010)*

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Materiais com menor condutividade térmica e massa específica geralmente oferecem melhor isolamento térmico (Borges *et al.*, 2022; Borges *et al.*, 2023c; Borges *et al.*, 2023d; Sousa *et al.*, 2024). Os resultados acerca da temperaturas interna, umidade relativa e *HI* (Figura 4) reforçam essa relação.

Figura 4 – Temperatura, umidade e *HI* em: a) S0-C1; b) S1-C2

Fonte: Autores (2025)

Nos boxes de referência (S0-C1), a temperatura média anual foi de 29,6 °C, com umidade de 84,8% e *HI* de 37,9 °C, enquanto nos boxes alternativos (S1-C2), apesar de a umidade relativa do ar ter aumentado, os valores de temperatura e do índice de desconforto térmico mantiveram-se abaixo do cenário original em todo o período.

No cenário inicial, o *HI* oscilou entre 32,6 °C em março e 40,9 °C em setembro, refletindo um elevado desconforto térmico. Esses níveis, classificados como “Cautela extrema” e “Perigo” na Tabela 5, indicam riscos significativos à saúde, como câimbras, esgotamento físico e possíveis danos cerebrais em exposições prolongadas.

Já no cenário com compósitos naturais (S1-C2), embora a umidade relativa alcance a média de 91,7%, o *HI* apresentou decréscimo significativo, variando de 27,1 °C em março a 31,9 °C em outubro. Essa condição é considerada menos perigosa, enquadrando-se no nível de alerta “Cautela”, com riscos limitados, como cansaço em atividades físicas. No mês de março, os valores registrados nessa configuração não representaram ameaça à saúde. A Figura 5 apresenta mapas de calor baseados nos níveis de *HI* ao longo do ano.

Figura 5 – Índice de desconforto térmico (*HI*) mensal nos boxes: a) S0-C1; b) S1-C2

Fonte: Autores (2025)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa, simulou-se o comportamento de compósitos de fibras vegetais a uma feira urbana, propondo alternativas sustentáveis que otimizem o conforto térmico. Os objetos de estudo foram boxes de hortifruti em Ananindeua-PA, observados por meio de simulações numéricas com os programas *SketchUp*®, *EnergyPlus*™ e *OpenStudio*® entre 01/01/2023 e 30/12/2023. Foram analisados dois cenários: Cenário 1 (S0-C1), com os materiais originais do

projeto, e Cenário 2 (S2-C2), com substituição da cobertura, argamassa e blocos das paredes pelos compósitos propostos.

O cenário S1-C2 se destacou como o mais eficiente em termos de diminuição do desconforto térmico. A seleção de materiais, especialmente o telhado de gesso e fibra de vidro, foi essencial para essa vantagem, visto que a condutividade térmica do compósito proposto (CG10D) é 99,91% menor em relação à cobertura de alumínio tradicional. A configuração alternativa em S1-C2 ajudou a reduzir a temperatura interna e melhorou a troca de calor, aumentando a eficiência do sistema de climatização passiva, que resultou em um decréscimo de 19,40% no índice de desconforto térmico (*HI*).

Logo, infere-se que as propriedades termofísicas dos materiais são indispensáveis para o isolamento térmico das construções. Os resultados acerca do comportamento dos materiais compósitos propostos neste estudo, somados a mais análises estruturais, têm potencial para serem aplicados em projetos de feiras urbanas abertas.

REFERÊNCIAS

AL-AZAD, N.; KAMAL, M. S. M. Investigation of specific energy absorption of natural fiber honeycomb sandwich structure composite as building construction material application. In: **IOP Conference Series: Materials Science and Engineering**. IOP Publishing, 2022. p. 012012.

BELHOUS, M.; BOUMHAOUT, M.; OUKACH, S.; HAMDI, H. Effect of a Material Based on Date Palm Fibers on the Thermal Behavior of a Residential Building in the Atlantic Climate of Morocco. **Sustainability**, v. 15, p. 6314, 2023. DOI: 10.3390/su15076314.

BORGES, L. S. **Simulação numérica da temperatura do ar em um edifício com materiais construtivos alternativos**. Orientador: Luiz Claudio Fialho Andrade. 2022. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência e Tecnologia) – Campus Universitário de Ananindeua, Universidade Federal do Pará, Ananindeua, 2022. Disponível em: <https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/4834>. Acesso em: 28 jan, 2024.

BORGES, L. S.; NOBRE, J. C. A.; SOUSA, D. L. P. de; ANDRADE, L. C. F. Potencialização do bem-estar térmico de um domicílio projetado com materiais bioclimáticos. In: **Anais do XII Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento - XII CICTED**. Taubaté, 2023d. DOI: 10.29327/XIICICTED23.668945

BORGES, L. S.; NOBRE, J. C. A.; SOUSA, D. L. P.; ANDRADE, L. C. F. Emprego de Técnicas Passivas de Climatização em um Edifício Projetado para as Capitais da Região Amazônica Oriental. **Ciência e Tecnologia: Perspectiva Interdisciplinar**. 1ed. Formiga - MG: Editora Uniesmero, 2023b, v. 1, p. 39-59. DOI: 10.5281/zenodo.8312486

BORGES, L. S.; SOUSA, D. L. P.; NOBRE, J. C. A.; ANDRADE, L. C. F. Materiais de Construção Alternativos: Análise do Conforto Térmico por Modelagem Computacional em Clima Tropical. In: IV Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, 2023c. **Anais do Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia**, 2023. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/cobicet2023/618356-materiais-de-construcao-alternativos--analise-do-conforto-termico-por-modelagem-computacional-em-clima-tropical/>. Acesso em: 28 jan, 2024.

BORGES, L. S.; SOUSA, D. L. P.; NOBRE, J. C. A.; FUJIYAMA, R. T.; ANDRADE, L. C. F. Eficácia térmica de envoltórias e materiais de revestimento interno em construção sustentável submetida a variações climáticas sazonais. **Temas de ciências exatas e engenharias**. 1ed. Belém: Home Editora, 2023a, v. 2, p. 29-48.

BUI, T.-L.; DJAMAI, Z. I.; LARBI, A. S.; REBOUL, N.; FERRIER, E. Numerical study of composite material (FRP/TRC)-reinforced masonry walls under in-plane loading. **Journal of Composite Materials**, v. 55, n. 24, p. 3425-3441, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1177/00219983211015280>

CAMPBELL, C. H. G. **Desenvolvimento e caracterização de compósito com fibra de bananeira para aplicação em aeromodelos**. Dissertação (Mestrado) – UniFOA / Mestrado Profissional em Materiais, Volta Redonda, UniFOA, 2020. 144 p. Orientador: A. de A. Palmeira.

GOMES, I. G. Benefícios das telhas termoacústicas na indústria da construção civil. **Rebena - Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, 6, 2023. 404–416p. Disponível em: <https://rebena.emnuvens.com.br/revista/article/view/118>. Acesso em 28 jan, 2024.

HE, D.; ISA, M. H. M. The composite of MPCM and building materials and its application in building walls: a review. In: **Advances in Civil Engineering Materials: Selected Articles from the 6th International Conference on Architecture and Civil Engineering (ICACE 2022)**, August 2022, Kuala Lumpur, Malaysia. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. p. 235-253.

JAIN, J.; SINHA, S. Pineapple leaf fiber polymer composites as a promising tool for sustainable, eco-friendly composite material. **Journal of Natural Fibers**, v. 19, n. 15, p. 10031-10052, 2022. DOI: 10.1080/15440478.2021.1993478

LIU, X.; FAN, Z.; CAO, X.; WANG, Y.; LUO, K.; WANG, L. Comprehensive performance of a novel radiative cooling phase change roof: An experimental study. **Applied Thermal Engineering**, v. 243, p. 122568, 2024. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2024.122568.

LUO, D.; ZOU, X. Analysis of GMT Composite Material-based Building Formwork. **Journal of Physics: Conference Series**. IOP Publishing, 2023. p. 012014. DOI: 10.1088/1742-6596/2510/1/012014

NAIDU, V. N.; CHARPE, A. U.; RAJAN, K.; CHARAN, M. S.; KARTHIKEYAN, M. Thermal Insulation of Roof using Composite Materials. In: **2nd International Conference on Advancements in Sustainable Materials and Infrastructure**, 2023, Online. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 1280, p. 012018. DOI: 10.1088/1755-1315/1280/1/012018.

NAIK, V.; KUMAR, M.; KAUP, V. A Review on Natural Fiber Composite Material in Automotive Applications. **Engineered Science**, v. 18, 2022. DOI: 10.30919/es8d589

NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION (NOAA). 2010. Jackson, KY.

SOUSA, D. L. P.; NOBRE, J. C. A.; BORGES, L. S.; ANDRADE, L. C. F. Desempenho térmico de materiais tradicionais, ecológicos e alternativos para fins de climatização de ambientes. In: Sustentare & Wipis. **Sustentabilidade do futuro**: livro de memórias do Sustentare & WIPIS. [S.l.]: Even3, 2024. DOI: 10.29327/sustentare-wipis-2023-e-book-422831.788730

SOUZA, F. P.; SILVA, A. S. Manual de Introdução à Simulação do Desempenho de Edifícios: um curso para iniciantes no software EnergyPlus. MS: UFMS, 2021. Disponível em: https://ppgees.ufms.br/files/2021/03/002-MANUAL_de_introducao_a_simulacao_revisado-18.01.2021.pdf. Acesso em: 21 jul. 2024.

STEADMAN, R. G. The assessment of sultriness. Part I: A temperature-humidity index based on human physiology and clothing science. **Journal of Applied Meteorology**, v. 18, n. 7, p. 861–873, 1979. DOI: 10.1175/1520-0450(1979)018.

ZHANG, Y.; JIANG, W.; SONG, J.; XU, L.; LI, S.; HU, L. A parametric model on thermal evaluation of building envelopes containing phase change material. **Applied Energy**, Volume 331, 2023, 120471. DOI: 10.1016/j.apenergy.2022.120471.